

TO`QIMACHILIK SANOATADA INNOVATSION MARKETING STRATEGIYASI

Ziyaeva Muxtasar

i.f.d., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Marketing” kafedrasida dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. Maqolada muallif iqtisodiyotning real sektorida innovatsion marketing strategiyasini shakllantirishga tizimli yondashuvni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: marketing, tizimli yondashuv, strategiya, to'qimachilik sanoati, to'qimachilik korxonalari.

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Зияева Мухтасар

д.э.н., доцент кафедры «Маркетинг» Ташкентского государственного экономического университета, г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье автором предложен системный подход к формированию стратегии инновационного маркетинга в реальном секторе экономики.

Ключевые слова: маркетинг, системный подход, стратегия, текстильная отрасль, текстильные предприятия.

STRATEGY OF INNOVATIVE MARKETING IN THE TEXTILE INDUSTRY

Ziyaeva Mukhtasar

DSc., Associate Professor at “Marketing” department, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. In the article, the author proposes a systematic approach to the formation of an innovative marketing strategy in the real sector of the economy.

Keywords: marketing, system approach, strategy, textile industry, textile enterprises.

O'zbekistonning to'qimachilik sanoati maxalliy xomashyoni qayta ishlashga asoslangan ko'p asrlik tarixga ega: paxta tolasi, ipak, terichilik, kaolin kabilar mamlakatning milliy boyligi hisoblanadi. Buyuk ipak yo'lining O'zbekiston orqali o'tishi, bu yerda ishlangan paxta va ipakli matolar xunarmandchiligi, o'ziga xos xushbichim milliy ust bosh va oyoq kiyimlar, suratlar chizilgan sopol idishlar dunyoning ko'plab davlatlariga mashhur bo'lgan. Xozirgi vaqtga kelib, dunyoda eksportni amalga oshiruvchi yengil sanoat, tarmoqlar orasida yuqori reytingga ega bo'lib turibdi. Bu soha eksport tovarlar nomenklaturasida yigirilgan ip-kalavadan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan keng tarmoqni o'z ichiga olgan. Shu nuqtai nazardan sohaning eksport potentsiali salmoqli o'ringa ega bo'lib, uning rivojlanish yo'nalishi mavjud strategik investor, jaxon bozoridaagi tovarlar kon'yunkturasi, biznes rejaning samaradorligi, kadrlarning eksport ishlab chiqarish talablariga muvofiq kelishiga bog'liqdir.[7]

Jahon to'qimachilik sanoatida beshta asosiy mintaqa mavjud: Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo, MDH, xorijdagi Yevropa va AQSh. Ularning har birida paxta matolari va kimyoviy tolalardan gazlamalar ishlab chiqarish ustunlik qiladi, qolgan sanoat tarmoqlari (jun, zig'ir, ipak) kamroq ahamiyatga ega. Gazlama ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchilari orasida Xitoy, Hindiston, Rossiya, AQSh, Yaponiya kabi davlatlar ajralib turadi. Dunyoda engil sanoat korxonalarini joylashtirish omillari xilma-xil, ammo asosiylari quyidagilardan iborat: [1]

- asosan xomashyoni birlamchi qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalarining joylashishiga ta'sir qiluvchi xomashyo omili (masalan, zig'irni qayta ishlash korxonalari zig'ir ishlab chiqarish hududlarida, jun yuvish korxonalari qo'ychilik hududlarida, terini birlamchi qayta ishlash korxonalari yirik go'shtni qayta ishlash zavodlari). Yengil sanoat uchun xomashyo yetkazib berish ham, tayyor mahsulot eksporti ham tejamkorlik bilan avtomobil yo'llari orqali amalga oshirilishi mumkin, bu esa yo'llar tarmog'ini kengaytirish tendensiyasiga mos keladi.

Shu bois yangi sanoat korxonalari tobora kichik shaharlar va qishloq joylarda joylashib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu qishloq xo'jaligida bandlikning doimiy qisqarishi tufayli aholining aholi punktlaridan chiqib ketishini kamaytirish imkonini beradi:[2]

- ishlab chiqarishning iste'molchiga yaqinligi omili, chunki yengil sanoatning tayyor mahsulotlarini tashish xom ashyo va yarim tayyor mahsulotlarga nisbatan qimmatroqdir. Misol uchun, paxta matolarini etkazib berish presslangan paxta xom ashyosidan ko'ra qimmatroq;

- ishlab chiqarishni tashkil etish uchun etarli malakaga ega bo'lgan ko'p sonli kadrlarga bo'lgan ehtiyojni belgilaydigan mehnat resurslari omili, chunki engil sanoatning barcha tarmoqlari ko'p mehnat talab qiladi. Tarixan yengil sanoatda asosan ayollar mehnatidan foydalanilgan. Shuning uchun ham hokimiyatni ayollar va erkaklar mehnatidan foydalanish imkoniyatini hisobga olgan xo'jalik faoliyatini rivojlantirish (masalan, yengil sanoat to'plangan hududlarda og'ir sanoat korxonalarini yaratish);

- engil sanoatning ekologik tozaligi - engil sanoat umuman ekologik toza, chunki zararli chiqindilar va havo ifloslanishi minimaldir. Shu sababli, sanoat korxonalari

ko'pincha turar-joylarga yaqin joyda joylashgan bo'lib, ish o'rinlari uchun yaxshi transport qulayligini ta'minlaydi. Dunyoda yengil sanoat uchun tabiiy xom ashyoning asosiy yetkazib beruvchisi qishloq xo'jaligi hisoblanadi.[3]

Har bir xalq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan yengil sanoat quyidagi jihatlar bilan bog'liq tub o'zgarishlar arafasida turibdi:

- xom ashyo, mahsulot va texnologiyaga ta'sir qiluvchi innovatsiyalarni shakllantirish;
- aholi bandligining o'sishi hisobiga bozorning ko'payishi;
- import o'rnini bosishga ko'maklashuvchi milliy ishlab chiqarishni rivojlantirish;
- mehnat unumdorligining o'sishi.

Ilmiy salohiyatni jadal rivojlantirish va undan foydalanish yengil sanoatni modernizatsiya va texnik qayta jihozlash, tarmoq salohiyatini optimallashtirish va zarur tarkibiy o'zgartirishlar orqali jadal rivojlanishini ta'minlamoqda. Bu tadbirlar yengil sanoat rivojining yangi bosqichini belgilab beradi, u innovatsiyalarga investitsiyalarning doimiy ortib borishi, mahsulot turi va texnologiyasini yangilash, yangilarini ochish bilan tavsiflanadi.[4]

Innovatsion marketing innovatsion menejmentning majburiy qismidir. Marketing innovatsiyalarni tijoratlashtirish natijasini oshirish imkonini beradi. Innovatsion marketing marketing strategiyasini, operativ marketingni, bozor tahlilini birlashtiradi.[5]

Strategik marketing tadqiqotlarining asosi bozor segmentlarining keyingi rivojlanishi bilan bozor kon'yunkturasini tahlil qilish, talabni tashkil etish va shakllantirish, xaridorlarning xatti-harakatlarini modellashtirishdir. Kompaniya dastlab bozorni zabt etishga, segmentatsiyani kengaytirish va chuqurlashtirishga, o'z iste'molchini yaratishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bozorlar va atrof-muhit omillarini tahlil qilishdan tashqari, zamonaviy marketing nafaqat bugungi iste'molchilarni o'rganadi, balki potensial iste'molchilarni ham shakllantiradi.

Strategik marketing korxonaning marketing va sotsiologik xizmatlari xodimlari va iste'molchi o'rtasidagi yaqin aloqaga qaratilgan. Kichik va o'rta firmalarning ko'pchiligi marketing bo'limiga ega bo'lishi mumkin emasligi sababli, mutaxassislarning maslahatlari, ko'rgazmalarga tashrif buyurish, kataloglarni o'rganish, xaridor bilan bevosita aloqa qilishdan kengroq foydalanish kerak. Riskni kamaytirishning eng muvaffaqiyatli usuli ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi doimiy fikr-mulohazaga asoslangan marketingning murakkab turi bo'lishi mumkin. Tadbirkor iste'molchini o'z muhiti, xatti-harakati, istaklari, ongsiz potensial ehtiyojlarining barcha xilma-xilligida ko'rishi kerak.[6]

Nafaqat xilma-xil mahsulotlarni ishlab chiqarish, balki innovatsiyalar o'rnini bosadigan va o'rnini bosadigan modifikatsiyalarni tezda ilgari surish uchun o'z mahsulotlarini erta mahalliy qarish taktikasini yaratishga sa'y-harakatlarni jamlash kerak. Aynan shunday marketing bilan bozor yetakchiligi ta'minlanadi.

Shu bilan birga, bunday mahsulotlarni milliy ishlab chiqarishning hozirgi darajasini, importning mavjudligi yoki imkoniyatini, eksportning mavjud darajasini, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish va qo'shimcha innovatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tahlil qilish kerak.

Bozor tadqiqoti joriy bozor hajmini, tovar tuzilishini, segmentatsiyasini, daromadlilik dinamikasini va innovatsiyaga o'xshash mahsulotlarni sotish hajmini batafsil baholashga

asoslanadi.

Marketing strategiyasining uchinchi bosqichining asosiy nuqtasi iste'molchining innovatsiyalarga munosabatini chuqur o'rganish asosida yangi mahsulotga bo'lgan talabni o'rganish va prognozlashdir.

Bozorga innovatsiyalarni kiritish uchun zarur bo'lgan umumiy xususiyatlardan tashqari, iste'molchi uchun o'ziga xos sifat ko'rsatkichlari katta ahamiyatga ega: dizayn xususiyatlari, dizayn, iste'molchi xususiyatlari, ekspluatatsiya imkoniyatlari, qulaylik va, albatta, narx.

Yangi mahsulotga bo'lgan talabning prognozi bozor ishtirokchilari va ularning faoliyati o'rtasidagi munosabatlarni tizimli o'rganishga asoslanadi. Marketing tizimining elementlari bozor ishtirokchilari: xaridorlar, sotuvchilar, savdo agentlari, vositachilar, brokerlar, imijmeykerlar, reklama agentliklari va boshqalar Bozor tadqiqotining muhim elementi innovatsiya ishlab chiqaruvchilari va uning yakuniy foydalanuvchilari o'rtasida funksional munosabatlarni o'rnatish hisoblanadi.

Biroq, tizimli tahlilda markaziy rolni raqobat shakllari, usullari va darajasini, mumkin bo'lgan raqobatchilarning xatti-harakatlarini tahlil qilish o'ynaydi. Bozorning barcha ishtirokchilarining xatti-harakatlarini bashorat qilish va raqobatchilarning harakatlarini baholash yangi mahsulotni ilgari surish va unga talabni yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun innovatsiyalarning bozorga kirib borish strategiyasini ishlab chiqish mahsulotning yangilik darajasiga, bozordagi raqobat turiga va innovator firmaning raqobatdosh ustunlik darajasiga asoslanadi.

Ishlab chiqarilgan mahsulotning asosiy yangiligi, uni ishlab chiqarish texnologiyasi innovatsion hayot tsiklining dastlabki bosqichlarida kompaniyaning innovatsion monopoliyasi haqida gapirishga imkon beradi. Prinsipial jihatdan yangi mahsulotlarga talabning shakllanishi ikkita hal qiluvchi moment bilan bog'liq: bir tomondan, innovatsiyalarga talabning yo'qligi va boshqa tomondan, innovatsion ishlab chiqaruvchining innovatsion monopoliyasi. Bunda innovatsion marketing innovatsion monopoliya va foydani maksimallashtirish asosida talabni yuzaga keltiruvchi faoliyat tizimidan tashkil topgan ijodiy xususiyatga ega.[6]

Innovatsion marketing kontseptsiyasi bozorni o'rganish va korxonaga uchun raqobat strategiyasini izlash uchun asosdir.

Innovatsion marketing kompleksiga quyidagilar kiradi:

- innovatsion strategiyani ishlab chiqish;
- bozor tahlili (umumiy iqtisodiy tahlil);
- operatsion marketing va ettita asosiy bosqichdan iborat.

Korxonaning raqobatdosh mavqeini tahlil qilish natijalari turli yo'llar bilan tekshirilishi mumkin: miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini (masalan, bozorda egallagan o'rni) taqqoslash asosida.

Radikal usul - mahsulotning o'zi emas, balki qondirilmagan ehtiyojlari bo'lgan eng to'lov qobiliyatiga ega iste'molchilarni tanlashdir. Qisqacha aytganda, u quyidagi oddiy algoritimga tushadi:

- har qanday iste'molchi har qanday bozorda bo'lishi mumkin bo'lgan xususiyatlarning turli kombinatsiyalarini morfologik tahlil qilish amalga oshiriladi: yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, yashash joyi, mahsulot turi, mulkchilik shakli, ixtiyoriy daromad, jamg'arma, kreditga layoqatlilik va boshqalar; natijada, mulklarning bunday kombinatsiyalarini ajratib ko'rsatish kerak, ularning orqasida haqiqiy iste'molchilar turadi, boshqacha aytganda, bozorning "bo'sh bo'lmagan" segmentlarini ajratib ko'rsatish kerak;

- tanlangan bozor segmentlari orasida umumiy to'lov qobiliyati eng yuqori bo'lgan va o'sish tendentsiyasiga ega bo'lganlari aniqlanadi;

- iste'molchilarning ushbu eng istiqbolli guruhlariga nisbatan ularning aniq qondirilmagan ehtiyojlari aniqlanadi;
- qaysi mahsulotlar bunday ehtiyojlarni qondirishga qodirligini aniqlash;
- ushbu mahsulotlar orasidan mahsulot tanlanadi, uni ishlab chiqish uchun kompaniya eng qisqa vaqt ichida eng kichik sarmoyani kiritishi kerak bo'ladi.

Mahsulot tanlashning radikal usuli, ayniqsa, faolroq kichik va o'rta biznes uchun xarakterlidir. Shu bilan birga, bu usul yirik firmalar, jumladan, moliyaviy qayta tashkil etishga muhtoj bo'lganlar uchun ham realdir.

Yangi mahsulotni ishlab chiqish - bu asl mahsulotlarni yaratish, mahsulotlarni takomillashtirish (yoki ularni modernizatsiya qilish), shu jumladan jarayon: Kompaniyaning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun yangi mahsulot zarur, ammo mahsulotning marketingga etarlicha tayyorlanmaganligi sababli, xavf mavjud. Muvaffaqiyatsizlikka uchradi va kompaniya bundan qanday qochish kerakligini hal qilishi kerak. Xavf quyidagilardan iborat:

- texnologik risk - texnik tatbiq etish uchun foydalaniladigan texnologik yangilik tufayli yuzaga kelgan;
- bozor riski - innovatsiya g'oyasining o'ziga xosligi va murakkabligi darajasi bilan belgilanadi. Yangi mahsulotga o'tishda bozor munosabati va xarajatlariga ta'sir qiladi;
- strategik risk - kompaniya uchun mahsulotning yangiligining kattaligi bilan bog'liq. Strategik xavf darajasi qanchalik katta bo'lsa, innovatsiya darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Tizim ma'lumotlari - bu firmaga innovatsiyalar yaratish uchun kerak bo'lgan hamma narsa. Boshqaruv organlari bozor tadqiqotlari va raqobatbardosh yetkazib beruvchilarni tanlash orqali tizimga raqobatbardosh hissa qo'shadilar.[8]

Tizimdan chiqishning asosiy maqsadlari mahsulot va xizmatlarning tashqi va ichki bozorlarda raqobatbardoshligini va natijada foydani yaratishdir. Ishlab chiqarish tizimining raqobatbardoshligi strategik marketing tadqiqotlarining yuqori sifatiga asoslanadi.[7]

Tizimning fikr-mulohazalari - talablar, mijozlar shikoyatlari, iste'molchilarning yangi ma'lumotlari, innovatsiyalar haqidagi yangi ma'lumotlar.

Maxsus usullarga quyidagilar kiradi:

-tizim tahlili - ichki va tashqi sharoitlarni hisobga olgan holda maqsadga erishish imkoniyatini tahlil qilish, tashqi va ichki muhitni hisobga olish, tizimni tizimli yondashuvga muvofiq quyi tizimlarga bo'lish: boshqarish, boshqariladigan, ta'minlash, xizmat ko'rsatish, birlik. to'g'ridan-to'g'ri va qayta aloqa aloqalarini hisobga olgan holda barcha bo'limlarning;

-omilli tahlil - iqtisodiyotda fan-texnika taraqqiyoti, korxonalar salohiyati, innovatsiyalarning ilmiy-texnikaviy salohiyatini oshirishni tahlil qiladi;[6]

- vaziyatni tahlil qilish - ma'lum bir boshqaruv usullarining muayyan vaziyatga muvofiqligini tahlil qilish, kutilmagan vaziyatlarni tahlil qilish, xodimlarni kasbiy tayyorlash;

-funktsional xarajatlar tahlili - boshqaruv funksiyalari majmui: rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, motivatsiya;

-innovatsiyalarni boshqarishda mehnat taqsimoti; qarorlarni optimallashtirish, muvofiqlashtirish va nazorat qilish funksiyalari.

Salmoqli qo'llab-quvvatlash va amalga oshirilayotgan tub islohotlar tufayli to'qimachilik va tikuvchilik sanoati milliy iqtisodiyotning strategik muhim va jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi.

Литература:

1. Yepanchintseva S. E. State mechanism to ensure enterprise competitiveness in textile and clothing industries: Use of international experience for Kazakhstan /S. E. Yepanchintseva // *Interdisciplinary Perspectives on Social – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ.*, 2014. – P. 129–136
2. Ngai E. T. Decision support and intelligent systems in the textile and apparel supply chain: An academic review of research articles / E. T. Ngai, S. Peng, P. Alexander, K. L. Moon // *Expert Systems with Applications*. – 2014. – Vol. 41, Iss.1.–P.81–91., Brousek N. *Fertigung technischer Textilien und Hochleistungsgewebe mitProfinet und SPS* / N. Brousek // *Melliand Textilber*. – 2013. – Т. 94, No. 3. – S. 159–160.
3. Б.О.Турсунов /Перспективы развития текстильной промышленности в Узбекистане// *Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»*. № 4, 2017г. 78-84сс.
4. Зарова, Е. В., & Турсунов, Б. О. (2019). Исследование эффективности использования производственной мощности на предприятиях текстильной промышленности Узбекистана на основе методов многомерного статистического анализа. *Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. ГВ Плеханова*, 11(2), 25-35.
5. Турсунов, Б. О. (2017). Методы оценки экономической надежности текстильного предприятия в условиях рыночной экономики. In *Теория и практика организации промышленного производства. Эффективность организации и управления промышленными предприятиями: проблемы и пути решения* (pp. 139-144).
6. Турсунов, Б. О. (2021). ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. In *European Scientific Conference* (pp. 143-147).
7. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/35_D_S_Hasanova_R_Nazarova.pdf.